

**THE FIGURE OF ABDURAHMON JAMIY IN THE WORK “KHAMSAT
UL - MUTAHAYYIRIN”**

Kodirov Omon Usmonovich

Oriental University

Faculty of Linguistics (Arabic), 2nd year master's student

Annotation: This article attempts to provide a brief description of Jami's personality, valuable information formed on the basis of the work dedicated to Jami's memory and some of the events presented in it, a comparative analysis of the description of Jami's figure in other works of Hazrat Navoi and the information presented in the work Khamsat ul-matahayyirin.

Keywords. Navoi's work, Hamsa, comparison, mudarris, Yevgeny Bertels

**В РАБОТЕ «ХАМСАТ УЛ – МУТАХАЙЫРИН»
СТАТУЯ АБДУРАХМОНА ДЖОМИ**

Кадыров Омон Усманович

Восточный университет

Факультет лингвистики (арабский язык), магистрант 2-го курса

Аннотация: В данной статье предпринята попытка дать краткую характеристику личности Джоми, произведение, посвященное памяти Джоми и ценную информацию, основанную на некоторых событиях, представленных в нем, описание фигуры Джоми в других произведениях Хазрата Навои, а также сравнительный анализ информации, представленной в произведении Хамсат ул-матахаййирин.

Ключевые слова. Работа Навои, Хамса, сравнение, редактор, Евгений

Бертельс

“XAMSAT UL - MUTAHAYYIRIN” ASARIDA**ABDURAHMON JOMIY SIYMOSI***Qodirov Omon Usmonovich**Oriental Universiteti**Lingvistika (arab tili) fakulteti, 2-kurs magistratura talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jomiy shaxsiyatiga qisqacha ta’rif, Jomiy xotirasiga bag’ishlangan asar va unda keltirilgan ayrim voqealar negizida shakllangan qimmatli ma’lumotlar, hazrat Navoiyning boshqa asarlarida Jomiy siymosiga berilgan ta’rif va Xamsat ul-matahayyirin asarida keltirilgan ma’lumotlarning o’zaro qiyosiy tahlili xususida to’xtalishga harakat qilindi.

Kalit so’zlar. *Navoiy ijodi, Xamsa, muqoyasa, mudarris, Yevgeniy Bertels*

Har bir shaxsning kamolga yetishida unga yo’l- yo’riq ko’rsatgan, ta’lim-tarbiya bergan, bevosita ta’sir o’tkazgan insonlarning alohida o’rni bo’ladi. Shu jihatdan qaraganda, Abdurahmon Jomiy buyuk o’zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy hayoti va ijodiga pir va ustoz sifatida to’g’ridan-to’g’ri ta’sir o’tkazgan ulug’ zot edi.

Navoiy o’zining aksariyat she’riy va nasriy asarlarida ustozini yuksak darajada ta’rifu tavsif etdi. Ammo, qaysidir ma’noda, ustozini haqida bir butun tasavvur uyg’otadigan yaxlit bir asar yozib, uning xotirasini abadiylashtirishga ehtiyoj bor edi. Shu maqsadda Navoiy Jomiy vafotidan ikki yil o’tganidan keyin, ya’ni 1494 yili u haqda maxsus “Xamsat ul-mutahayyirin” (“Hayratlanarli beshlik”) asarini yaratdi.

Navoiy ijodida Jomiy bilan bevosita bog’liq holda yaratilgan asarlar alohida o’rin tutadi. Biroq ustozga aloqador asarlar orasida “Xamsat ul-mutahayyirin” yaqqol ajralib turadi. Chunki asar, avvalambor, boshdan-oxir Jomiy ta’rifu tavsifiga

bag‘ishlangani, Jomiy vafotidan keyin yozilgani uchun ham u, qaysidir ma‘noda, ikki buyuk ijodkor munosabatlarining o‘ziga xos xotimasi ham hisoblanadi. Qolaversa, u Jomiy xotirasini abadiylashtirish uchun maxsus yozilgan.

Jomiyning batafsil ta‘riflash jihatidan esa “Xamsa” dostonlari, “Majolis un-nafois”, “Nasoyim ul-muhabbat” hamda “Xamsat ul-mutahayyirin” asarlari alohida o‘rinda tutadi. Chunki “Xamsa” dostonlarining har birida ustozga bag‘ishlangan maxsus bob, tazkiralarda esa bu zoti sharifga alohida ta‘rif mavjud. “Xamsat ul-mutahayyirin” esa – aytib o‘tilganidek, to‘lig‘icha Jomiy hayoti va ijodiga bag‘ishlangan asar. Shuning uchun ham ikki buyuk shoir munosabatlarini tadqiq etishda, avvalo, ana shu asarlarga murojaat qilinadi.

“Xamsa”, birinchidan, amalda “Xamsat ul-mutahayyirin” mohiyatiga yetish uchun juda-juda asqotadi, ikkinchidan, hatto, bu buyuk epopeyada Jomiy ta‘riflarida kelgan boblar ham ustoz-shogird va pir-murid munosabatlarini to‘layoritib berolmaydi, ya‘ni “Xamsat ul-mutahayyirin”ga bo‘lgan ehtiyojni to‘la qondira olmaydi, uchinchidan, “Xamsa”da Jomiy siymosi – adabiy timsol, shuning uchun bu yerda u o‘ta badiiy bo‘yoqlarda tasvirlanadi, to‘rtinchidan, Jomiy siymosini yaratishda muallifning “Xamsa”ni yozayotgandagi o‘z oldiga qo‘ygan maqsadi bilan “Xamsat ul-mutahayyirin”ni bitishda o‘z oldiga qo‘ygan maqsadi ko‘p jihatdan farq qiladi.

Navoiy har qancha sohir so‘z san‘atkori bo‘lmasin, baribir, davr muhiti, real voqealar, insoniy munosabatlarni haqqoniy, to‘liq tasvirlash uchun nazmning imkoniyatlari torlik qilardi. Shuning uchun ham u nasrga qo‘l urdi. Biroq tazkira janri ham Jomiy timsolini to‘liq yaratib berish uchun unchalik qulay emas edi. Chunki tazkirada bir qancha shaxslarning hayoti va faoliyati yoritiladi. Bundan tashqari, “Majolis un-nafois” – shoirlar, “Nasoyim ul-muhabbat” esa avliyolar – haqidagi tazkira. Shuning uchun bu tazkiralarning birida Jomiy shoir sifatida, ikkinchisida avliyo tarzida ta‘rifu tasnif etiladi. “Xamsat ul-mutahayyirin” da esa shoir va avliyo, ustoz va rahnamo – Jomiy siymosi bir butun holda gavdalantiriladi.

Navoiy buyukligining o‘ziga xos jihati shundaki, bu qalam sohibiga nazmda ham, nasrda ham tengsiz asarlar yaratish qobiliyati ato etilgan edi. Ammo “Xamsat ul-mutahayyirin”da Navoiyni tamoman boshqa ijodkor sifatida ko‘ramiz. Layli va Majnun, Farhod va Shirin kabi to‘qima timsollarni haddi a’losiga yetkazib yaratgan shoir o‘zi bilan hamnafas yashagan real shaxs – Jomiy siymosini aks ettirishda butunlay o‘zgacha yo‘ldan boradi. Ustozi va pirini ta‘riflashda turli jimjimador, mubolag‘aga boy so‘zlar, ifodalardan maksimal darajada qochadi. Hayotda o‘zi ko‘rgan, bilgan voqealarni o‘ta aniq qilib ifodalaydi, eng muhimi, hech yerda kitobxonni chalg‘itmaydi. Hayotiy haqiqatni borligicha aks ettiradi.

Navoiy Jomiyning butun hayotini to‘liq emas, balki uning o‘zi ko‘rgan-bilgan jihatlarinigina yoritishni asosiy maqsad qiladi. U faqat o‘zi ishongan, guvoh bo‘lgan voqealarnigina bayon etadi. Shuningdek asarda qahramonning emas, balki muallifning unga bo‘lgan munosabati, fikr-mulohazalari birlamchilik qiladi. Navoiy ustoz siymosi, ya‘ni ob‘ektning har taraflama emas, balki, asosan, o‘zi yaxshi bilgan jihatdan, sub‘ekt nuqtai nazaridan turib tasvirlaydi. Shuning uchun ham, Navoiy manolib-holotlar an‘analari negizida yangi bir janrni yaratgan, deb hisoblash mumkin.

Alisher Navoiyning “Xamsat ul-mutahayyirin”, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”, “Holoti Pahlavon Muhammad” asarlari bir-biridan qanchalik farqli xususiyatlari bilan ajralib turmasin, baribir, uchchalasi ham bir tipdagi va aynan bir janrdagi asarlar hisoblanadi. Bu uch asarni bugungi kundagi janrlar bilan muqoyasa qiladigan bo‘lsak, ular badiiy publitsistikaning portret ocherk hamda tarixiy-biografik essega juda yaqin turadi. Garchi esse dastlab Yevropa adabiyotida shakllanib, takomillashgan bo‘lsa-da, Navoiyning bu uch asarini, esse janrining o‘zbek adabiyotidagi dastlabki namunolari, deb ayta olamiz. Navoiyning bu uch asari tom ma‘nodagi badiiy nasr namunasi emas. Real tarixiy shaxslar va voqealarni ifoda etgani, shuningdek, obrazlilikni saqlab qolgani bilan, baribir, bugungi tushunchalar asosida ularni publitsistikaga mansub asarlar, deya olamiz.

Navoiy dastlab yaqin kishisi, qaysidir ma‘noda piri Sayyid Hasan vafotidan ikki yil keyin, ya‘ni hijriy 896, milodiy 1490\91 yili “Holoti Sayyid Hasan Ardasher” asarini yozgan edi. “Xamsat ul-mutahayyirin” bilan bu an‘anani davom ettirdi. Jomiy vafotidan bir yil o‘tib Navoiyning yana bir qadrdoni Pahlavon Muhammad vafot etdi. Shundan so‘ng Navoiy 1495 yili “Holoti Pahlavon Muhammad” asarini qog‘ozga tushirdi.

Navoiyning aynan shu uch kishi haqida ular vafotidan keyin asar yozishi bejiz emas edi. Chunki u bu uchala shaxsni o‘ziga yeng yaqin do‘st, ustoz, rahnamo deb bilgan. Qolaversa, bu shaxslarni Navoiy zamonasining o‘zi yaqindan bilgan avliyosifat insonlari sifatida tasvirlagan. Ammo bularning orasida, tabiiyki, Abdurahmon Jomiyning o‘rni butunlay boshqacha edi. Shuning uchun “Xamsat ul-mutahayyirin” qolgan ikki “Holot”ga nisbatan ham nomlanish, ham mazmun, ham hajm jihatidan keskin farq qiladi.

“Xamsat ul-mutahayyirin”da Jomiy va Navoiy munosabatlarining turli tomonlari aks etgan bo‘lsa ham, avvalo, ular o‘rtasidagi haqiqiy ustoz-shogirdlik rishtalari ko‘rsatiladi. Jumladan, asarda muallif erinmasdan ustozni huzurida ta‘lim olish va foydalanish yuzasidan o‘qigan kitoblari ro‘yxatini ham keltirib o‘tadi. Bundan tashqari, Navoiy Jomiy “Xamsa” bilan “Haft avrang”ni qiyoslash yo‘li bilan ovoz chiqarib o‘qiganida tinglaganini, shuningdek, ba‘zi risolalar Jomiy oldida o‘qilmagan bo‘lsa ham, ulardagi ayrim murakkab joylarni ustozdan so‘rab turganini yozadi. Ana shu ma‘lumotlar Jomiyning, haqiqatan ham, Navoiyga to‘g‘ridan-to‘g‘ri muallim, chinakam ustoz ekanini yana bir karra isbotlaydi.

Jomiy va Navoiy o‘rtasida kuchli adabiy aloqa bo‘lgan. Bu “Xamsat ul-mutahayyirin”ning deyarli har bir sahifasida aks etib turadi. Navoiy Jomiyning turtkisi bilan ko‘plab asarlar yaratgan bo‘lsa, o‘z o‘rnida ustoz ham shogirdining da‘vati bilan yirik-yirik asarlarga qo‘l uradi. Bu ta‘sirni Navoiy faxr bilan qayta-qayta takrorlashdan charchamaydi. Eng muhimi, ustoz va shogirdning bir-biriga hurmat - ehtiromi, mehr-muhabbati – cheksiz. Bundan tashqari, ikki buyuk qalam

sohibining adabiy did va saviyalari – deyarli bir xil darajada. Bunga ishonch hosil qilish uchun “Xamsat ul-mutahayyirin”dagi turli hikoyatlarni o‘qishning o‘zi – kifoya. “Xamsat ul-mutahayyirin” Jomiy va Navoiy o‘rtasidagi ustoz-shogirdlik munosabatlarini yoritish uchun eng mo‘tabar ilmiy-tarixiy manba hisoblanadi. Nafaqat navoiyshunos, balki jomiyshunoslarning ham bu bebaho asarga murojaat etmay ilojlari yo‘q.¹

“Xamsat ul-mutahayyirin” ham Jomiy, ham Navoiy hayoti, faoliyati, ayniqsa, ijodini tadqiq etishda birdek xizmat qilaveradi. Eng muhimi, bu asar ikki buyuk qalam sohibining o‘zaro yuksak munosabati, qolaversa, bir buyuk tarixiy shaxsning ikkinchi bir bemisl dahoga bo‘lgan cheksiz hurmat-e‘tiborini namoyon etadi. Bu esa mazkur asarning qadr-qimmati yuksak ekanidan dalolat beradi.

Navoiy Jomiy bilan aynan qaysi yili uchrashganini qayd etmagan. Biroq “Xamsat ul-mutahayyirin”dagi ayrim ma‘lumotlar, bu ikkala shaxs Husayn Boyqaro taxtni egallagan 1469 yildan keyin ilk bor ko‘rishishgan, deb xulosa qilishga undaydi. Shu yilning aprelida Navoiy Samarqanddan Hirotga qaytib kelgani – aniq. Jomiy va Navoiy o‘rtasidagi ustoz-shogirdlik munosabatlari dastlabki uchrashuvdan boshlangan bo‘lsa ham (Navoiy “Xamsat ul-mutahayyirin”da Jomiy birinchi ko‘rishishdayoq “Risolayi qofiya”dan saboq berganini alohida ta‘kidlaydi), pir-muridlik rishtalari keyinroq bog‘langan. Yevgeniy Bertels, Navoiy 1476/77 yili Jomiy boshchiligida naqshbandiylik tariqatiga kirib, unga murid tushgan, deb hisoblaydi.

Jomiy tasavvufda naqshbandiya tariqatining yirik vakili edi. U zimdan naqshbandiyaga ruhan mos bo‘lgan malomatiya oqimiga, uning odobiga amal qilar edi. Buni Navoiy “Xamsat ul-mutahayyirin”da alohida ta‘kidlab o‘tadi. Malomatiylarning botiniy olamlari zohirda aks etmasligi, ya‘ni ular tashqi tarafdin

¹ “Xamsat ul-mutahayyirin” tojik tiliga ham tarjima qilinib, chop etilgan. Qarang: Xamsat ul-mutahayyirin. Dushanbe: Nashriyoti “Adib”. 1989.

oddiy odamlardan aslo farqlanmasligi, shuningdek, ularning soʻfiylikini hech kim sezmasligi kerak. Ular oʻta kamtarlik bilan oʻzlariga malomat yogʻdirishni istaganlar. Biror kishidan malomat koʻrsa, yaʼni kimdir ularni kamsitsa, mensimaslik qilsa, buni ular oʻzlari uchun faxr deb bilishgan. Jomiy ham kamtarlikning oliy namunasini koʻrsatib, oʻziga malomat yogʻdirishni xush koʻrgan. Manoqib janrining talabiga binoan, unda madh etilayotgan diniy-tasavvufiy vakilning kamoloti, erishgan darajasi koʻrsatib berilishi kerak. Shu jihatdan olib qaraganda, asarda Jomiyning ham tasavvufda tutgan oʻrnini belgilab berish muallif oldidagi muhim masalalardan biri edi. Navoiy Jomiyning, zohiriy ilmlar bilan bir qatorda, botiniy ilmlarni ham egallaganini taʼkidlab, ularni quyidagicha uchga boʻlib koʻrsatadi:

Birinchi – sheʼr, Jomiy uning har turida ijod qilib, barcha shoirlardan koʻra ham koʻproq shuhrat qozondi.

Ikkinchi – oldin oʻtgan shayx va avliyolarning tasavvufga oid, tushunish murakkab boʻlgan turli kitoblarini shunday sharhlash sanʼatini qoʻlga kiritdiki, bundan koʻplab ehtiyojmandlar bahramand boʻldi.

Uchinchi – tariqat odobi bobida shunday nozik yoʻl tutdiki, uning dunyoviy ilmlar, sheʼriyatdan ham ulugʻroq boʻlgan nihoniy ish, yaʼni tasavvuf bilan mashgʻul boʻlganini atrofdagilar deyarli bilmadi va fahmlamadi ham.

Navoiy ustoz va pirini “koshifi sirri Iloh”, yaʼni “Iloh sirlarini kashf etuvchi” deb taʼriflaydi. Bu taʼrifni uncha-muncha kishiga nisbatan qoʻllab boʻlmaydi. Jomiyning bu ilohiy darajasini har kim ham sezavermagan. Navoiy esa bevosita guvoh sifatida ustozining pirlilik xususiyatlarini zamondoshlari va kelajak avlodga bildirib ketishni oʻzining burchi deb bildi, shu masʼuliyatni boʻyniga olib, ayni vazifani halollik, adolat va mahorat bilan ado etdi.

Xulosa: Jomiy va Navoiy oʻrtasidagi ilmiy-ijodiy yaqinlik masalalarini oʻrganishda shu ikki buyuk ijodkor yozib qoldirgan bebaho meros eng asosiy manba boʻlib xizmat qiladi. Jumladan, “Xamsat ul-mutahayyirin” ana shu nozik

masalani hal etishda eng noyob manba hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдурахмон Жомий ва Алишер Навоий. Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи: Шамсиев П. – Т.: Фан, 1966.
2. Олимов Ф. Алишер Навоийнинг “Хамсат ул-мутаҳаййирин” асари бадиияти. Филол.фан. б. фал.докт. (PhD) дисс. – Т.: 2018
3. Ғаниева С. Мавлоно Абдурахмон Жомий. – Т.: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 2014.
4. Урунбаев А. Письма-автографы Абдаррахмана Джами из “Альбома Навои”. - Тошкент: Фан, 1982.